

СЕКЦІЯ №2. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

УДК 69:004.925.84

Гусєв Віталій, аспірант

ORCID: 0000-0001-6813-9824, e-mail: husiev.vitalii@pgasa.dp.ua, husievvitalii@gmail.com.

Нікіфорова Тетяна, д.т.н., проф.

ORCID: 0000-0002-0688-2759, e-mail: nikiforova.tetiana@pgasa.dp.ua

Державний вищий навчальний заклад

“Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, м. Дніпро

ТЕХНОЛОГІЯ 3D – ДРУКУ У БУДІВНИЦТВІ. КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ПЕРЕТВОРЕННЯ 3D – МОДЕЛІ ВИРОБУ В КЕРУЮЧИЙ КОД ДЛЯ 3D – ПРИНТЕРУ

Анотація. Інтеграція новітніх технологій на кожному етапі будівництва, від проектування до фізичної реалізації об'єкта на будівельному майданчику в сучасних умовах постає в якості однієї з головних задач проєктувальників. Процес створення об'єктів за допомогою технології 3D – друку потребує застосування відповідних високотехнологічних рішень. Саме одним із таких рішень є аналіз процесу перетворення об'ємної моделі в керуючий код для 3D – принтеру. Від того, наскільки точно концептуальна схема етапів перетворення 3D – моделі виробу в керуючий код для 3D – принтеру відповідає технічним характеристикам друкуючого обладнання й конструктивним особливостям самої деталі залежить ефективність зведення будівельних конструкцій і споруд методом 3D – друку.

Ключові слова: технологія об'ємного друку, метод поширеного наплавлення, STL, алгоритм розрахунку перетинів, заповнення моделі, G-Code.

3D TECHNOLOGY - PRINTING IN CONSTRUCTION. CONCEPTUAL DIAGRAM OF CONVERSION OF 3D - MODEL OF PRODUCT IN CONTROL CODE FOR 3D – PRINTER

Husiev Vitalii, 2st year postgraduate student

ORCID: 0000-0001-6813-9824, e-mail: husiev.vitalii@pgasa.dp.ua, husievvitalii@gmail.com.

Nikiforova Tetyana, Doctor Sc. (Techn.), Prof.

ORCID: 0000-0002-0688-2759, e-mail: nikiforova.tetiana@pgasa.dp.ua

Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro.

Abstract. The integration of the latest technologies at every stage of construction, from design to physical implementation of the object on the construction site, in modern conditions appears as one of the main tasks of designers. The process of creating objects using 3D printing technology requires the use of appropriate high-tech solutions. One such solution is the analysis of the process of transforming a three-dimensional model into control code for a 3D printer. The efficiency of erection of building structures and structures by the method of 3D printing depends on how precisely the conceptual scheme of stages of transformation of 3D - model of a product into a control code for the 3D printer corresponds to technical characteristics of the printing equipment and design features of the detail.

Keywords: 3D printing technology, Fused Deposition Modeling (FDM), STL, algorithm for finding intersections, infill, G-Code.

В сучасних умовах розвитку новітніх технологій велику популярність набула технологія 3D – друку. Ця технологія інтенсивно впроваджується у різні галузі

виробництва: машинобудуванні, архітектурі, будівництві тощо. На даний час науковій спільноті відома ціла низка технологій такого друку. Але найпопулярнішою з них на цей час є Fused Deposition Modeling (FDM) або технологія багат шарового наплавлення. Цей метод, порівняно з іншими, є доволі простим в описі і одним з найдешевших на стадії своєї фізичної реалізації.

Зокрема, у будівельній галузі це призвело до появи великої кількості будівельних 3D – принтерів, які, в залежності від поставлених задач, мають свої особливості в базових конструкціях і принципах своєї роботи. З одного боку це є перевагою, з іншого – кожний такий механізм є унікальним за своєю реалізацією. Це призводить до появи перепон щодо впровадження цієї технології.

Як правило, схема роботи 3D – принтерів аналізується та створюється на етапі аналізу цифрової 3D – моделі майбутнього виробу, в тому числі і в будівництві. Нажаль, на даний час для такого аналізу використовуються стандартні методи та підходи в реалізації алгоритмів, що лежать в основі технології 3D – друку.

Саме поява нових завдань в контексті сучасних викликів суспільства призводить до постійного розширення можливостей програм аналізу цифрових 3D – моделей і підготовки обладнання будівельного 3D – друку.

В першу чергу необхідно дослідити і описати принцип роботи самого 3D-принтера. Усередині кожного 3D-принтера існує 3D-модель, яка розбивається на безліч горизонтальних шарів, які, в свою чергу, розходяться на найрізноманітніші лінії, які відрізняються за параметрами товщини, швидкості подачі розчину і т. д.

На кожному друкованому шарі відбувається рух друкуючої голівки (сопла), у горизонтальній площині, по двом осям (X та Y). При цьому відбувається процес нанесення робочої суміші на заздалегідь підготовлену поверхню, де буде розташовуватися наш об'єкт.

Після друку першого шару, впродовж деякого проміжку часу (в залежності від виду використовуваної будівельної суміші), наноситься наступний шар. При цьому відбувається зміщення друкуючої голівки за осями координат. Ці всі маніпуляції збираються в один комплекс або схему дій для отримання друку бажаного об'єкту спеціалізованим програмним забезпеченням, метою яких є нарізка вже побудованої 3D – моделі на шари.

Такі програми зазвичай називають “слайсерами” (від англ. slice - нарізати). Прикладами таких програм є Slic3r, Skeinforge, Cura та інші. Проаналізувавши роботу цих інструментів та їх принципи, можна зробити загальну концептуальну схему етапів перетворення 3D – моделі виробу в керуючий код для 3D – принтеру, яка представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Етапи перетворення об'ємної моделі виробів в керуючий код для 3D-принтера

На першому кроці відбувається читання з файлу інформації про об'єкт. На другому – відбувається формування шарів методом нарізки деталі. Наступним етапом є розрахунок заповнення фігури сумішшю і саме заповнення. Логічним завершенням цього процесу є

останній крок – генерація G – коду. Саме G – код має в собі набір інструкцій для процесу 3D – друку, який повинен включати в себе інформацію не тільки про майбутню деталь, а також описувати технічні характеристики самого друкуючого обладнання.

Основним форматом 3D – моделей, які використовуються на першому етапі концептуальної схеми є файл з розширенням STL. Він описує необроблену, неструктуровану триангуляційну поверхню одиничною нормаллю та вершинами, впорядкованими за правилом правої руки [1], трикутників за допомогою тривимірної декартової системи координат [2]. Файли STL несуть інформацію лише про структуру поверхні майбутньої деталі чи об'єкта та не містять інформації про масштаб, колір, а одиниці вимірювання є довільними [3].

Наступним етапом є нарізування моделі на шари. Для цього створюється безліч площин, які паралельні основній площині OXY, з різними координатами. Саме перетин кожної з цих площин з тілом виробу і утворює друковані шари. Цей алгоритм дуже простий за своєю природою та не потребує складних математичних розрахунків. Але є суттєвий недолік – невелика швидкість.

Наступний крок – безпосередній розрахунок заповнення кожного шару фігури. Існують безліч підходів до заповнення від методу бджолиних сот, до лінійного заповнення. Кожний такий метод має свої переваги та недоліки і потребує, в залежності від поставлених задач, постійного удосконалення.

На останньому етапі відбувається генерація самого G-коду. Велика кількість слайсерів з відкритим програмним кодом реалізують в собі модифікації вище описаних алгоритмів та в змозі реалізувати задачу генерації G-коду. Цей метод є найбільш простим, але не ефективним під час реалізації складних завдань.

Інший спосіб отримання G-code – це використання бібліотеки нижчого рівня програмної реалізації, наприклад, mcode. За рівнем програмної реалізації, mcode та подібні їм стоять трохи вище, ніж безпосередньо сам G-Code, але набагато ефективніші за роботу слайсерів. Бібліотека mcode використовується, здебільшого, спеціалістами, що пишуть власний G-Code вручну.

І останній спосіб генерації G-code – його самостійне написання. Цей варіант буде безпрограшним, якщо при калібруванні принтера буде необхідно зробити кілька тестових шарів та ін. [4].

Висновки. Розгляд 3D-друку як комп'ютерної системи автоматизованого будівництва був центром уваги кількох дослідницьких груп протягом останніх десятиліть. Різні роботи та машини розроблені для здійснення автоматизованого будівництва з використанням роботизованих підходів. Автоматизоване будівництво передбачає багато переваг, включаючи чудову швидкість та вищий ступінь налаштування на кожному етапі 3D-друку.

Слід зазначити, що робочий процес 3D-друку складний, і потребує глибоких знань як з програмного, так і з апаратного забезпечення системи в цілому. Детальне вивчення цього питання дозволить в подальшому оптимізувати планування будівельних процесів, що, в свою чергу, відіграє важливу роль у загальній ефективності системи 3D-друку.

Література

1. "STL (STereoLithography) File Format Family". Library of Congress. [Електронний ресурс] URL: <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000504.shtml>
2. Burkardt, John . "STLA Files - ASCII stereolithography files" [Електронний ресурс] URL: <https://people.math.sc.edu/Burkardt/data/stla/stla.html>
3. "The StL Format: Standard Data Format for Fabbers". fabbers.com – Historical resource on 3D printing. [Електронний ресурс] URL: http://www.fabbers.com/tech/STL_Format
4. RepRap. [Электронный ресурс]. URL: <https://reprap.org/wiki/G-code>